

Попков Б.О.

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, полковник, заступник начальника з наукової роботи Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СПРИЯННЯ ВІЙСЬКОВИХ У ПИТАННЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЇ КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ З ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ.

Війна, розв'язана Росією, щодня забирає в нас найцінніше — час, ресурси, людей. Підрахунки втрат, завданих культурній інфраструктурі, жахають: за неповні чотири роки вони сягнули 670 мільйонів доларів. Втрати музейних фондів ніхто ще й не починав рахувати, і вони не вимірюються грошима. Викрадене окупаційним режимом скіфське золото з Мелітопольського краєзнавчого музею, вивезені полотна Куїнджі та Айвазовського з Маріупольського художнього, багато інших, менш гучних, але не менш дошкульних втрат від грабіжників, мародерів, бомб та снарядів — чи можна було їх уникнути? Здавалося би, з 2014 року пройшло достатньо часу, аби реформувати музейну сферу відповідно до нових викликів — як, скажімо, реформували армію. І хоча робота у цьому напрямку велася, коли настав час X, евакуація спрацювала не всюди і не так, як хотілося би [1, с. 1].

Евакуація культурних цінностей — доволі розмите поняття. Коли музейники говорять про евакуацію та збереження своїх колекцій, це може означати як вивезення об'єктів за кордон чи в іншу область, так і

переміщення їх із вітрини у підвал, або і те й інше водночас.

Це також складний процес, який задіює багато гравців та активностей. Фонд кожного окремого музею належить до музейного фонду України, який контролює Міністерство культури. Кожен музей має також свою керуючу установу — деякі підпорядковані напряму міністерству, але здебільшого це Департамент (або Управління) культури місцевої адміністрації — обласної, міської, районної. І, зрештою, кожен музей має власне керівництво в особі директора. Тож хто з цих трьох інстанцій має вирішальний голос у питанні про евакуацію?

Крім того, навіть якщо колекцію просто спускають у підвал, для її надійного захисту потрібні спеціальні пакувальні матеріали, які мають далеко не всі музеї. Спеціальна тара потрібна також і для перевезення, а крім цього — транспорт, пальне для нього, охорона, яка супроводжуватиме перевезення та, головне, місце, яке зможе та захоче прийняти колекцію у пристосованих для цього умовах. То хто саме має забезпечити усі ці

складові, необхідні для успішної евакуації? У цілому система не спрацювала так, як треба. Всі так чи інакше очікували на вторгнення, але ніхто не говорив конкретно, що ось буде війна, давайте щось робити. Проблема в тому, що на момент широкомасштабного вторгнення нам не надали чітких планів та конкретних евакуаційних маршрутів, кожен музей мав вирішувати це самостійно, координації дій не було. Але ж не може так бути, що всі вирішать везти свої колекції в умовний Львів або умовний Тернопіль, і розраховувати, що там на них чекатиме місце! В нас, музейників, немає зведеної інформації про ресурси тамтешніх музеїв, їх можливості прийняти до себе нові одиниці на збереження у належних умовах. Це все ж таки має вирішуватись на загальнодержавному рівні.” [1, с. 3].

Звичайно, виклики з якими стикаються музеї України під час війни є складними і впоратись з даною проблемою музейникам вкрай складно. Обласні військові адміністрації спільно з військовими проробляють маршрути евакуації та систему захисту і охорони музейних експонатів. Ця планомірна робота в прифронтових регіонах почала набирати обертів лише з 2023 року. Процеси бюрократизації транспортування та збереження колекції стають на заваді швидкого вирішення питань з евакуації та переміщення музейних колекцій і фондів до більш безпечних регіонів України. Захист колекцій у надзвичайних умовах, забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів та

збереження цілісного стану самих музейних будівель та приміщень. Зараз музеї України повинні долати ці випробування та адаптуватися до ситуації у якій опинилась уся країна. Дивлячись на те, яку важливу роль музеї відіграють у збереженні та популяризації культурної спадщини та її цінностей, важливо дослідити виклики та заходи які можна вжити для їхнього захисту та зробити внесок у постійний діалог про важливість збереження культурної спадщини та роль музеїв у часи конфлікту. Волонтерські організації спільно з військовими долучаються до ініціатив музейників на етапі пакування та транспортування музейних колекцій. Пам'яткоохоронне законодавство у захисті музейних установ та історичних пам'яток України Висока якість збереження культурної спадщини — відмітна риса культури високорозвинених націй. Виховати молодь у повазі до різноманіття культурних традицій — актуальна задача сьогодення. Потрібно виробити ефективні форми протидії проявам вандалізму і невмотивованої агресивності проти спадщини інших народів. Культурні цінності користуються захистом під час війни з урахуванням двох установ. Оскільки культурні цінності зазвичай є цивільними об'єктами за своєю природою, на них поширюються загальні положення гуманітарного права, що захищають громадянську власність. [2, с. 61].

У період з червня 2022р. по січень 2025р. в тісній співпраці військових з МКСК, та інформації

яка розміщена на їх сайті_були проведені спільні дії з евакуації та охорони музейних експонатів. У цій публікації МКСК відзвітувало, що на сьогодні проведено евакуаційні заходи з 59 закладів культури Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Евакуювали 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду України.

Як повідомили в Міністерстві, більш детальні дані не можуть оприлюднити, оскільки питання евакуації музейних предметів державної частини Музейного фонду України під час воєнного стану належать до інформації з обмеженим доступом.

Однак у «Коаліції дієвців культури» наголошують, що міністерство залишило без відповіді питання, чи є план евакуації понад трьох мільйони експонатів державного музейного фонду, які зараз перебувають на території загрожених областей. Мінкульт також не відреагував на пропозицію практичних рішень і допомоги від міжнародної спільноти, які ГО «Коаліція дієвців культури» виклала у своєму листі до МКСК, надісланому 10 лютого 2025 р. [3, с. 2].

Як бачимо, чіткість розуміння процедури евакуації існує лише в уяві міністерства, що, за рідкими виключеннями, і довела практика. Музейники ж говорять про заплутаність нормативних документів та вказують на занедбаність музейної сфери загалом. Єдиний вихід — це відійти від ставлення до колекцій як до господарського майна та подивитись на них як на суспільне надбання, перейти від модусу звітування до модусу опікування. Це зрозуміти відмінність між “відповідальністю перед” і “відповідальністю за” та усвідомити, зрештою, різницю між ціною і цінністю.

Джерела та література:

1. Білаш К. Музейна евакуація: що пішло не так? Lb.ua. 19.06.2022. URL: https://lb.ua/culture/2022/06/19/52045_5_muzeyna_evakuatsiya_shcho_pishlo_tak.html
2. Ключниченко О. Виклики війни для музеїв України. Vita Antiqua № 14 2023 с. 60-71. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclef-indmkaj/https://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/60-71_Kliushnichenko.pdf.
3. «Коаліція дієвців культури» вимагає негайної евакуації музейних фондів із загрожених областей України: реакція Мінкульту. URL: <https://kultura.rayon.in.ua/news/788394-koalitsiya-dievtsiv-kulturi-vimagae-negaynoi-evakuatsii-muzeynikh-fondiv-iz-zagrozhenikh-oblastey-ukraini-reaktsiya-minkultu>